

Dunja Holcer

Narodna knjižnica i čitaonica

Sisak, Hrvatska

dunjaholcer@gmail.com

UDK 021:004.738.5

KNJIŽNICE I KNJIŽNIČARI U OKRUŽENJU WEBA 2.0

SAŽETAK

Knjižničarska se zajednica i knjižničarska struka nalaze na još jednoj u nizu prekretnica u svom postojanju i radu. Ovoga puta, ta je prekretnica izazvana tehnologijama koje se razvijaju brzinom koja je do sada nezapamćena, a odnose se na pristup na daljinu, načine komunikacije, dostupnost i posredovanje informacija te mrežne tehnologije kojima se korisnici služe i stvaraju sadržaje, gubeći tako zanimanje za klasične knjižnice u kojima je znanje pohranjeno na „tvrdim, materijalnim“ medijima stavljajući knjižnice i knjižničare u poziciju da promišljaju o značenju svog postojanja, mijenjaju načine na koje omogućavaju pristup svojoj građi, bilo da je ona fizička ili digitalna, dozvoljavaju korisnicima aktivnije sudjelovanje u stvaranju knjižničnih sadržaja i snažnije, nego ikad prije, rade na promidžbi svojih zbirki, usluga, ali i stručnog osoblja koje je obrazovano i osposobljeno da se snalazi u „digitalnoj divljini“, razumije nove tehnologije, aktivno ih koristi i pomaže korisnicima da nađu put u „šumi“ dostupnih informacija.

Knjižnica 2.0 i knjižničar 2.0 sve se češće spominju kao nova generacija knjižnica i knjižničara, čije aktivnosti, usluge, znanja i sposobnosti mogu pratiti razvoj weba 2.0 i njegovih alata i tako vratiti knjižnicama položaj koji im pripada, mijenjajući pritom poimanje javnosti o njihovoj važnosti i ulozi. Stoga se ovaj rad bavi upravo definiranjem pojmova „knjižnica 2.0“ i „knjižničar 2.0“ te njihovim smještanjem u okruženje weba 2.0.

Ključne riječi: web 2.0, knjižnica 2.0, knjižničar 2.0, knjižnica 3.0

1. Knjižnice i knjižničari u okruženju weba 2.0 ili gdje se u „globalnom selu“¹ nalaze knjižnice?

Postojanje i razvoj knjižnica imaju dugu povijest, koja u potpunosti odražava razvoj ljudskoga društva i u njemu se zrcali. Knjižničari, informacijski stručnjaci, pohranjivali su, čuvali i davali

¹ Herbert Marshall McLuhan, Gutenbergova galaksija : nastajanje tipografskog čoveka (Beograd : Nolit, 1973.)

na korištenje ljudsko znanje pohranjeno na različitim medijima, pokazujući time kako su uvijek bili sposobni naći svoje mjesto unutar promjenjivog svijeta, usvajajući i sebi prilagođavajući nove tehnologije i tehnološka dostignuća.

Knjižničari, međutim, nisu u ranijim razdobljima trebali biti i medijski, marketinški i komunikacijski stručnjaci. Knjižnice su postojale da bi okupile knjižnične zbirke, a knjižničari su bili osobe koje su zbirke nabavljale, organizirale, čuvale i davale na korištenje zainteresiranoj javnosti, bez potrebe da dodatno naglašavaju svoju važnost, svoju potrebnost društvu i svoju ulogu u njemu. Bilo je to vrijeme koje bi se današnjim jezikom moglo nazvati vremenom knjižnica 1.0.²

Knjižnica 1.0 bila je postojana zgrada znanja i zabave, zbirka stručnih, znanstvenih i književnih djela namijenjenih svim uzrastima i vrstama korisnika, mjesto studioznog rada i učenja, okupljanja i provođenja slobodnog vremena, igre i kulturnog uzdizanja, vrlo često tehnološki suvremeno opremljena. Bila je ona mjesto na kojem su se brojni ljudi diljem svijeta prvi puta susreli s mikrofilmovima, glazbenim linijama i videokamerama, VHS kasetama, fotokopirnim aparatima, DVD-ima, računalima, printerima i skenerima, internetom, s digitalnom tehnologijom i virtualnim svjetovima.

Knjižnice nisu imale potrebu ulagati dodatna sredstva u obrazovanje knjižničara u smislu informacijsko-komunikacijskih tehnologija ili marketinga budući da informacije nisu bile široko i javno dostupne, a tehnološki napredak tekao je dovoljno polako da se knjižnice u njemu mogu snaći, prihvatiti ga i primijeniti.

Onda se dogodilo 21. stoljeće, eksplozija interneta i web 2.0, a knjižnice su odjednom prisiljene tražiti svoje mjesto u „globalnom selu“ u kojem je ogromna količina informacija dostupna iz udobnosti kućnog naslonjača.

WEB 2.0

Što je zapravo web 2.0? Paul Anderson dao je vrlo jednostavan odgovor na to pitanje. Prema Andersonu, web 2.0 je skupina tehnologija povezanih sa izrazima kao što su blogovi, wiki, podcasti, RSS i slično koje služe za društveno povezivanje i omogućuju da svaki pojedinac dodaje i uređuje sadržaje unutar informacijskog prostora.³ Izraz „web 2.0“ koristi se za opisivanje novog načina na koji tvorcima softvera i krajnjim korisnicima koristi World Wide Web, koji je sada postao platforma na kojoj sadržaji i njihova primjena više nisu stvarani i ovisni o

² Kad se ovdje govori o knjižnici 1.0 misli se na javne knjižnice od 18. stoljeća na dalje, a osobito na narodne knjižnice 20. stoljeća.

³ Paul Anderson, „All that glitters is not gold“, *Journal of Librarianship and Information Science* 39, 4 (2007), <http://lis.sagepub.com/content/41/3/131.full.pdf+html> (preuzeto 01.07.2014.), doi:10.1177/0961000609337093

pojedincima već su kroz zajedničko sudjelovanje i suradnju, u kontinuiranoj mijeni kojoj doprinose svi korisnici.⁴

Postojeći kao zbir tehnologija, poslovnih strategija i društvenih trendova, web 2.0 omogućuje fleksibilan web dizajn, kreativnu ponovnu upotrebu, pruža bogato korisničko sučelje koje je ujedno i „osjetljivo“ na korisnika, olakšava zajedničko stvaranje i izmjene sadržaja, omogućava stvaranje novih web aplikacija korištenjem već postojećih ili kombiniranjem podataka i informacija iz različitih izvora, uspostavlja društvene mreže ljudi sa zajedničkim interesima, podržava suradnju i pomaže prikupiti kolektivnu inteligenciju.⁵

Zanimljivo je i stajalište Tima Bernersa-Leeja, koji web 2.0 smatra prirodnim nastavkom odnosno razvojem tzv. weba 1.0 koji je zamišljen kao interaktivni virtualni svijet, u kome će korisnici imati mogućnost stvarati i dijeliti sadržaje i informacije.⁶ To je stajalište vrlo logično jer je web 2.0 zapravo evoluirani web 1.0, nastao kao posljedica razvoja tehnologija, širenja dostupnosti interneta i porasta znanja, potreba i interesa korisnika (pojedince, grupa i poslovnih korisnika) i počiva na društvenoj interakciji među ravnopravnim sudionicima i kolektivnoj inteligenciji, a pritom je dinamičan i interaktivan, jer korisnicima omogućuje ne samo pristup sadržajima već i aktivno sudjelovanje u njihovom kreiranju.

Web 2.0 zapravo je kombinacija tehničkih rješenja, platformi, programa i aplikacija te korisnika (bilo da se radi o pojedincima, ustanovama ili tvrtkama) i njihovih želja, potreba, korištenja i ponašanja i, iako se može promatrati s čisto tehničkog aspekta ili s čisto korisničkog aspekta, pravo značenje weba 2.0 je ono koje to dvoje kombinira.

KNJIŽNICA 2.0

Ubrzo nakon pojave weba 2.0 pojavio se i pojam „knjižnica 2.0“. Smatra se da je taj pojam prvi puta korišten u knjižničarskoj blogerskoj zajednici. Konkretno, prvi ga je koristio Michael Casey 2005. godine na svom blogu LibraryCrunch, a knjižničarska ga je zajednica s vremenom prihvatila. Iako je od tada do danas prošlo deset godina, knjižničarska zajednica nema jednoznačnu definiciju knjižnice 2.0 i ne postoji konsenzus oko toga što je točno knjižnica 2.0, niti jedna općeprihvaćena definicija.

Za Caseya je jedna od definicija knjižnice 2.0 da je to „žetva ideja i proizvoda s rubnih područja koje onda mogu biti integrirani u modele knjižničnih usluga za poboljšanje postojećih usluga i

⁴ Andreas M Kaplan, Michael Haenlein, „Users of the world, unite! The challenges and opportunities of social media“, Business Horizons 53, 1(2010), <http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0007681309001232> (preuzeto 01.07.2014.), doi:10.1016/j.bushor.2009.09.003

⁵ Sam Murugesan, „Understanding web 2.0“, IT Professional 9, 4(2007) 34 do 41. http://91-592-722.wiki.uml.edu/file/view/understanding_web_20.pdf (preuzeto 01.07.2014.)

⁶ Scott Laningham, „developerWorksInterviews: Tim Berners-Lee“, <http://www.ibm.com/developerworks/podcast/dwi/cm-int082206txt.html> (preuzeto 01.07.2014.)

stvaranje novih, a zatim nastavak ispitivanja i poboljšavanja tih usluga bez straha da ih se bilo kada zamijeni novijim i boljim uslugama.“⁷ te da „knjižnica 2.0 nije nešto što će doživjeti nevidljivo ili tečno prijelazno razdoblje. Kretanje prema knjižnici 2.0 zahtijevat će preispitivanje mnogih modela na koje smo navikli. Taj pritisak ne mora nužno doći iznutra. Doista, većina će katalizatora doći izvana - financijska kriza, manjak osoblja, korisnička očekivanja/zahtjevi, tehnološke promjene/prepreke itd.“⁸

Za Chada i Millera⁹ knjižnica 2.0 je dostupna prema potrebi, vidljiva na velikom broju uređaja, s integriranim web uslugama izvan uobičajenih knjižničnih usluga. Ona je sveprisutna i vidljiva te na taj način pomaže korisnicima da donesu upućene odluke. Knjižnica 2.0 smanjuje ograničenja prema dostupnosti podacima uz pretpostavku da je korištenje i ponovno korištenje dozvoljeno i poticano. Knjižnica 2.0 surađuje s partnerima kako bi povećala i poboljšala dostupnost podataka te potiče kulturu zajedničkog sudjelovanja knjižničnog osoblja, tehnoloških partnera i šire zajednice. Ona korisnicima daje priliku i ohrabruje ih da sudjeluju, pridonose vlastitim mišljenjem o korištenim izvorima i onima kojima žele pristup. Miller se nadalje nadovezuje te kaže kako je „knjižnica 2.0 koncept vrlo drugačijih knjižničnih usluga. U tom smislu, knjižnica čini informaciju dostupnom gdje god i kad god ju korisnik treba te stremi k tome da ograničenja korištenja i ponovnog korištenja budu maknute.“¹⁰

Za Farkas knjižnica 2.0 predstavlja značajan pomak u načinu na koji se gledaju knjižnične usluge jer je naglasak na korisničkom iskustvu kod kojega je ključna uporabljivost, interoperabilnost i fleksibilnost knjižničnih sustava, gdje se čuje i glas korisnika kroz označavanje u katalogu, kroz blogove i wikije. Knjižnica 2.0 je transparentnija i vidljivija kroz svoje prisustvo na webu. Ona je čovječnija, sveprisutna i okrenuta prema korisniku.¹¹

Habib pak smatra kako je knjižnica 2.0 prvenstveno korisna kao koncept za razvoj novih mrežnih alata,¹² Abram navodi kako je ljepota knjižnice 2.0 u razini integracije i

⁷ Michael Casey, „Library 2.0, Beta“, Blog LibraryCrunch, 11. listopada 2005.,

http://www.librarycrunch.com/2005/10/library_20_beta.html (preuzeto 15.07.2014.)

⁸ Michael Casey, „Working towards a definition of library 2.0.“, Blog LibraryCrunch, 21. listopada 2005.

http://www.librarycrunch.com/2005/10/working_towards_a_definition_o.html (preuzeto 15.07.2014.)

⁹ Ken Chad, Paul Miller, „Do libraries matter?: the rise of library 2.0“, http://www.capital-libraries.co.uk/downloads/white_papers/DoLibrariesMatter.pdf (preuzeto 15.07.2014.)

¹⁰ Paul Miller, „Library 2.0: The challenge of disruptive innovation“,

http://cmapspublic2.ihmc.us/rid=1211299379745_1806224281_20373/447_Library_2_prf1.pdf (preuzeto 15.07.2014.)

¹¹ Meredith Farkas, „Web/library 2.0 backlash“, Blog Information Wants To Be Free“, 1. prosinca 2005.,

<http://meredith.wolfwater.com/wordpress/2005/12/01/weblibrary-20-backlash/> (preuzeto 15.07.2014.)

¹² Michael Habib, „Academic library 2.0 concept models (basic v2 and detailed)“, Blog Michael Habib, 22. kolovoz 2006., <http://mchabib.com/2006/08/22/academic-library-20-concept-models-basic-v2-and-detailed/> (preuzeto 15.07.2014.)

interoperabilnosti dizajnirane u sučelje knjižničnog portala kojeg održava knjižničar 2.0,¹³ Yang, Wei i Peng knjižnicu 2.0 definirali su kao koncept usluga koje se bave znanjem, usmjeren prema korisnicima¹⁴, a Maness definira knjižnicu 2.0 kao „primjenu interaktivne, suradničke i multimedijски web-bazirane tehnologije na web-bazirane knjižnične usluge i zbirke“.¹⁵

Brevik knjižnicu 2.0 vidi kao „prirodnu evoluciju knjižničnih usluga do nivoa na kojem korisnik kontrolira kako i kada će imati pristup onome što treba i želi.“¹⁶ dok Anderson smatra da je kod knjižnice 2.0 „značajan fokus na izlazak iz fizičkih ograničenja knjižnice kako bi se ponudili novi i efikasniji načini da se udruže podaci koji se drže u pojedinačnim knjižnicama (npr. zbirke, katalogi, podaci o članovima) da bi se od podataka stvorio sadržaj putem transformacijske moći usluga baziranih na webu i podatkovnih 'mash-upova'“.¹⁷

Pomirujući različite teorije i definicije knjižnice 2.0 te međusobno ih uspoređujući Holmberg, Huvila, Kronqvist-Berg i Widen-Wulff¹⁸ zaključili su kako se zapravo radi o promjeni u interakciji koja je postala moguća zbog tehnološkog razvoja web-baziranih usluga, koje imaju prijateljski društveni aspekt zbog kojih se knjižnica 2.0 sastoji od sedam središnjih komponenti – interaktivnosti, korisnika, sudjelovanja, knjižnica i njihovih usluga, weba i weba 2.0, društvenog aspekta te tehnologije i alata.

KNJIŽNIČAR 2.0

Promjene koje su zahvatile knjižnice pa se one sada razvijaju u pravcu da postanu knjižnice 2.0, zahvatile su i knjižničare. Benson i Favini tu promjenu nazivaju „evoluirajućim knjižničarom“¹⁹ navodeći nadalje kako knjižničari moraju učiti i usvojiti nove tehnologije kako bi potpomogli da se knjižnice razvijaju u nove informacijske prostore, zaključujući na kraju kako evoluirajući

¹³ Stephen Abram, „Web 2.0, library 2.0 and librarian 2.0: preparing for the 2.0 world“

http://www.academia.edu/1019473/Web_2.0_Library_2.0_and_Librarian_2.0_Preparing_for_the_2.0_World (preuzeto 15.07.2014.)

¹⁴ Xinya Yang, Qunyi Wei, Xiaodong Peng, „System architecture of library 2.0“, *The Electronic Library* 27, 2(2009), 283 do 291. <http://www.emeraldinsight.com/journals.htm?articleid=1784829> (preuzeto 15.07.2014.) doi: <http://dx.doi.org/10.1108/02640470910947629>

¹⁵ Jack M. Maness, „Library 2.0 theory : Web 2.0 and its implications for Libraries“, *Webology* 3, 2(2006), <http://www.webology.org/2006/v3n2/a25.html> (preuzeto 15.07.2014.)

¹⁶ Thomas Brevik, „Library 2.0 = My library?“, *Blog Librarian* 1.5, 12. travanj 2006., <http://lib1point5.wordpress.com/2006/04/12/library-20-mylibrary/> (preuzeto 15.07.2014.)

¹⁷ Anderson, „All that glisters is not gold“

¹⁸ Kim Holmberg, et al. „What is library 2.0?“, *Journal of Documentation* 65, 4(2009), 668 do 681, <http://www.emeraldinsight.com/journals.htm?articleid=1805569> (preuzeto 15.07.2014.) doi: <http://dx.doi.org/10.1108/00220410910970294>

¹⁹ Amy Benson, Robert Favini, „Evolving web, evolving librarian“, *Library Hi Tech News* 23, 7(2006), 18 do 21, <https://mapule276883.pbworks.com/f/Evolving%20web,%20evolving%20librarian.pdf> (preuzeto 15.07.2014.) doi: 10.1108/07419050610704321

knjižničar zapravo nije novost nego nastavak onoga što knjižničari oduvijek rade – identificiraju, shvaćaju i integriraju nove tehnologije u knjižničarske sfere.²⁰

„Knjižničar 2.0 je guru informacijskog doba“²¹ napisao je 2005. godine Stephen Abram, objašnjavajući pritom kako knjižničar 2.0 mora posjedovati duboko shvaćanje korisnika i njihovih stvarnih potreba što može postići ako razumije snagu koja se krije unutar weba 2.0, usvoji korištenje najvažnijih alata weba 2.0 i knjižnice 2.0, kombinira elektroničke i tiskane izvore, barata elektroničkim uređajima svih vrsta, povezuje ljude, tehnologiju i informacije u kontekst, za obradu građe koristi se folksonomijama, tagiranjem deskriptorima koje su stvorili korisnici, koristi se i razvija društvene mreže, shvaća stvarnu ulogu i utjecaj blogosfere, wikisfere i web sindikacija i tako dalje.²²

Partridge, Lee i Munro²³ proveli su tijekom 2009. istraživanje koje je, između ostalog, za cilj imalo utvrditi tko je knjižničar 2.0 i kakve su njegove vještine i znanje. Istraživanje je provedeno na uzorku od 81 australskog knjižničara iz svih vrsta knjižnica, svih razina obrazovanja i upravljanja. Prema dobivenim rezultatima, knjižničar 2.0 je zainteresiran cjeloživotno učiti, sklon je istraživanju i eksperimentiranju. Knjižničar 2.0 dijeli znanje s kolegama, mentor je i učitelj. Knjižničar 2.0 ne mora biti stručnjak za informatičku tehnologiju, ali tu tehnologiju mora poznavati i shvaćati.

Huvila et al.²⁴ u svom su istraživanju željeli utvrditi što je knjižničar 2.0, odnosno kako sami knjižničari razmišljaju o tom terminu. Istraživanje je provedeno na uzorku od 100 finskih knjižničara, koji su trebali opisati i navesti ključne riječi koje označavaju knjižničara 2.0. Iz analize dobivenih podataka autori su zaključili kako knjižničar 2.0 treba biti kompetentan za korištenje interneta, interaktivan, okrenut prema korisnicima, suvremen, aktivan, usmjeren prema internetu, proizvođač, virtualan i otvoren.

Sumirajući definicije knjižničara 2.0, može se zaključiti da je to stručnjak koji prihvaća cjeloživotno učenje i stručno usavršavanje kao dio svog profesionalnog života i načina na koji se knjižničarstvo razvija jer razumije korisnike i njihove potrebe i snagu unutar weba 2.0. te spaja elektroničke i tiskane izvore, koristi se različitim novim tehnologijama i uređajima i kroz knjižnične usluge i aktivnosti povezuje ljude, tehnologiju i informacije stvarajući inovativno

²⁰ Benson, Favini, „Evolving web, evolving librarian“

²¹ Stephen Abram, „Web 2.0 – Huh?! Library 2.0, librarian 2.0“, Information Outlook 9, 12(2005), 44 do 46

²² Abram, „Web 2.0 – Huh?! Library 2.0, librarian 2.0“

²³ Helen Partridge, Julie Lee, Carrie Munro, „Becoming „librarian 2.0“: the skills, knowledge, and attributes required by library and information science professionals in W 2.0 world (and beyond)“, <https://www.mysciencework.com/publication/read/4756051/becoming-librarian-2-0-the-skills-knowledge-and-attributes-required-by-library-and-information-science-professionals-in-a-web-2-#page-1> (preuzeto 12.01.2014.)

²⁴ Isto Huvila, et al., „What is librarian 2.0? – new competencies or interactive relations? Library professional viewpoint“, Journal of Librarianship and Information Science 45, 2(2013), 198 do 205, <http://lis.sagepub.com/content/45/3/198.full.pdf+html> (preuzeto 12.01.2014.) doi: 10.1177/0961000613477122

knjižnično okruženje odnosno knjižnicu 2.0. Računalna, medijska i informacijska pismenost temelji su na kojima knjižničar 2.0 stvara knjižnicu 2.0, koristeći znanje i sposobnosti za osuvremenjivanje klasičnih i razvoj novih knjižničnih usluga te obrazujući korisnike za web 2.0 okruženje.

KNJIŽNICA 2.0 U STVARNOSTI

Navedene definicije knjižnice 2.0 i knjižničara 2.0 dotiču se vrlo važnih segmenata weba 2.0, a to su interakcija, dijeljenje i zajedničko sudjelovanje odnosno sadržaji koje stvaraju korisnici. Potencijalno to ima velik utjecaj na razvoj knjižnica 2.0 i njihovih usluga pa se, bez obzira na rasprave koje se vode oko toga što je knjižnica 2.0 i njenog mogućeg negativnog ili pozitivnog razvoja i utjecaja na budućnost knjižnične djelatnosti općenito i pitanja jesu li knjižničari postali knjižničari 2.0 i usvojili potrebna znanja i vještine, knjižnice se već niz godina prilagođavaju novim tehnologijama kao što je vidljivo iz primjera koji slijede.

Pregledom mrežnih stranica svjetskih nacionalnih knjižnica (npr. Kongresne knjižnice u Washingtonu,²⁵ Britanske knjižnice,²⁶ Nacionalne knjižnice Francuske,²⁷ Njemačke nacionalne knjižnice,²⁸ Bavorske državne knjižnice,²⁹ Australске nacionalne knjižnice,³⁰ Nacionalne knjižnice Južne Afrike,³¹ Španjolske nacionalne knjižnice,³² Izraelske nacionalne knjižnice³³, Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu³⁴ itd.) vidljivo je kako je većina njih usvojila novu paradigmu te komunikaciju s korisnicima i javnošću općenito, ostvaruju putem alata weba 2.0. Facebook i Twitter među najzastupljenijim su društvenim mrežama, slijede Youtube i Flickr, a zatim i LinkedIn, društvena mreža koja okuplja stručnjake i znanstvenike u potrazi za razmjenom znanja. Neke od nacionalnih knjižnica koriste tagiranje na Deliciousu i Giggu dok neke razvijaju i vlastite mobilne aplikacije za korisnike. Blogiranje, kao način komunikacije s korisnicima, zastupljen je manje nego što bi se moglo pretpostaviti, ali zato većina knjižnica ima RSS feed, podcast ili e-novosti, koje dostavlja u sandučiće elektroničke pošte korisnika predbilježenih na takvu uslugu.

²⁵ Library of Congress homepage. <http://www.loc.gov/index.html> (preuzeto 20.01.2014.)

²⁶ The British Library homepage. <http://www.bl.uk/> (preuzeto 12.01.2014.)

²⁷ Bibliotheque nationale de France homepage http://www.bnf.fr/fr/la_bnf/sites/a.site_francois-mitterrand.html (preuzeto 12.01.2014.)

²⁸ Deutsche National Bibliothek homepage. http://www.dnb.de/DE/Home/home_node.html;jsessionid=A83A9DDD847FA6B5808A998B5FAB8ED0.prod-worker2 (preuzeto 12.01.2014.)

²⁹ Bayerische Staats Bibliothek homepage. <http://www.bsb-muenchen.de/index.php> (preuzeto 12.01.2014.)

³⁰ National Library of Australia homepage. <http://www.nla.gov.au/> (preuzeto 12.01.2014.)

³¹ National Library of South Africa homepage. <http://www.nlsa.ac.za/> (preuzeto 12.01.2014.)

³² Biblioteca Nacional de Espana homepage. <http://www.bne.es/es/Inicio/index.html> (preuzeto 12.01.2014.)

³³ The National Library of Israel homepage. <http://web.nli.org.il/sites/nli/english/Pages/default.aspx> (preuzeto 12.01.2014.)

³⁴ Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu homepage. <http://www.nsk.hr/> (preuzeto 12.01.2014.)

New York Public Library³⁵ koristi aplikaciju BiblioCommons za pretraživanje i korištenje knjižničkog kataloga. BiblioCommons³⁶ korisnicima daje, osim klasičnih usluga kao što su dostupnost djela na nekoj lokaciji unutar knjižnične mreže, i mogućnost uvida u sadržaj odabranog djela i književne kritike te slikovni prikaz naslovnice. Također, korisnici sami mogu napisati svoj kritički osvrt ili preporuku za odbrano djelo, ocijeniti ga zvjezdicama, staviti na popise pročitanih i željenih knjiga ili podijeliti zapis na nekoj od društvenih mreža. Postoji i mogućnost „tagiranja“. Na sličan način koristi se i aplikacija WorldCat³⁷ koja brojnim knjižnicama daje slične mogućnosti kakve ima i spomenuti BiblioCommons.

National Library of Australia u suradnji s korisnicima radila je projekt ispravljanja digitaliziranih tekstova u sklopu „Australian Newspapers Digitisation Program“. Korisnici su knjižničarima pomagali dodajući „tagove“ i komentare te ispravljajući netočne tekstove,³⁸ Kongresna knjižnica pokrenula je „Flickr Pilot Project“ s idejom da putem mrežnog servisa za pohranu fotografija i video sadržaja Flickr objavi digitalizirane fotografije te od javnosti zatraži da se aktivno uključi dajući dodatne informacije o objavljenim fotografijama.³⁹ U ovaj se projekt uključilo još nekoliko institucija stvarajući „The Commons.“⁴⁰ Njemačka nacionalna knjižnica iskoristila je snagu korisničkih sadržaja surađujući s Wikipedijom njemačkog govornog područja povezujući normativne zapise za autorske odrednice iz svog online kataloga sa zapisima na Wikipediji.⁴¹

ZAKLJUČAK

Alati weba 2.0 i sadržaji koje stvaraju korisnici postaju dio knjižničnih usluga koje je potrebno promišljati na drugačiji način, otvarajući knjižnične prostore prema virtualnom svijetu, jer knjižnice 2.0 osiguravaju dostupnost informacija prema potrebi korisnika, s integriranim web uslugama izvan uobičajenih knjižničnih usluga vidljive su i dostupne na velikom broju različitih vrsta uređaja te potiču kulturu zajedničkog sudjelovanja knjižničara i zajednice dajući korisnicima priliku da sudjeluju u stvaranju knjižničnih programa vlastitim mišljenjem,

³⁵ New York Public Library homepage. <http://www.nypl.org/> (preuzeto 20.07.2014.)

³⁶ The great Gatsby. http://nypl.bibliocommons.com/item/show/18320314052907_the_great_gatsby (preuzeto 20.07.2014.)

³⁷ Worldcat homepage. <https://www.worldcat.org/> (preuzeto 20.07.2014.)

³⁸ Rose Holley, „Crowdsourcing: how and why should libraries do it?“, D-Lib Magazine 16, 3/4(2010), <http://www.dlib.org/dlib/march10/holley/03holley.html> (preuzeto 20.07.2014.) doi:10.1045/march2010-holley

³⁹ Michelle Springer, et al., „For the common good: The Library of Congress : Flickr pilot project.“, http://www.loc.gov/rr/print/flickr_report_final.pdf (preuzeto 20.07.2014.)

⁴⁰ The Commons. <https://www.flickr.com/commons> (preuzeto 20.07.2014.)

⁴¹ Patrick Danowski, „Library 2.0 and user-generated content: what can the users do for us?“ World Library and Information Congress: 73rd IFLA General Conference and Council, 19-23 August 2007, Durban, South Africa, <http://archive.ifla.org/IV/ifla73/papers/113-Danowski-en.pdf> (preuzeto 20.07.2014.)

osiguravaju multimedijalan doživljaj i prihvaćaju inovativna rješenja i promjene bez obzira jesu li one tehnološke, komunikacijske, društvene.

Evidentno je da se knjižnice diljem svijeta koriste webom 2.0 primjenjujući njegove alate u svom poslovanju i mijenjajući se u smjeru knjižnica 2.0. Ovdje su prikazani primjeri koji pokazuju na koji način velike knjižnice, koje imaju dovoljno financijskih sredstava i stručnih djelatnika implementiraju alate weba 2.0 u svoje poslovanje. Pitanje je, međutim, kako se s promjenama nose knjižnice koje nemaju takve mogućnosti, bez obzira na to jesu li školske, narodne, specijalne ili visokoškolske. One su prisutne u web 2.0 okruženju, ali bi trebalo utvrditi i njihovu uspješnost u primjeni web 2.0 alata i promjeni iz knjižnice 1.0 u knjižnicu 2.0.

Kad se 2005. pojavio izraz „knjižnica 2.0“, potekao je, zapravo, iz knjižničarske blogerske zajednice i od tuda se proširio i na znanstvenu informacijsku i knjižničarsku zajednicu rezultirajući brojnim teorijskim radovima i prikazima iz prakse. Na isti se način pojavljuje i izraz „knjižnica 3.0“ usko povezan s webom 3.0, ali nije poznato tko ga je prvi koristio. Pored blogova na temu knjižnice 3.0 kroz koje knjižničari pokušavaju podijeliti svoje znanje i spoznaje (Pegasus Librarian⁴², Key 2 Information⁴³, Lone Wolf Librarian⁴⁴, Stephen's Lighthouse⁴⁵) za sada je dostupno vrlo malo znanstvenih ili stručnih radova na ovu temu koji ujedno i definiraju knjižnicu 3.0, opisuju promjene koje će se dogoditi u odnosu na knjižnicu 2.0 te otvaraju pitanja knjižničarskih kompetencija i obrazovanja (Belling et al.,⁴⁶ Saw i Todd,⁴⁷ Kwanya, Stilwell i Underwood⁴⁸).

Zabrinjavajuće je ipak to što nije u potpunosti poznato jesu li se knjižnice uspješno saživjele sa webom 2.0, a već im se nameće nova paradigma koju bi trebale biti u stanju usvojiti žele li

⁴² „Library 3.0“, Blog Pegasus Librarian, 15. kolovoz 2008., <http://pegasuslibrarian.com/2008/08/library-3-0.html> (preuzeto 20.01.2014.)

⁴³ Suresh K. Chauhan, „Library 3.0“, Blog Key 2 Information, 2. rujna 2009., <http://key2information.blogspot.com/search/label/Library%203.0> (preuzeto 20.01.2014.)

⁴⁴ „Library 3.0?“, Blog The Lone Wolf Librarian, 20. srpanj 2009., <http://lonewolf librarian.wordpress.com/category/library-30/> (preuzeto 20.01.2014.)

⁴⁵ Stephen Abram, „Web 3.0 and libraries : what is at the heart of libraries?“, Blog Stephen's Lighthouse, 10. rujna 2009., http://stephenslighthouse.com/files/20090914_SLC.pdf (preuzeto 20.01.2014.)

⁴⁶ Anna Belling, et al, „Exploring library 3.0 and beyond : 2010-2011 shared leadership program State Library of Victoria and Public Libraries Victoria Network“, http://www.libraries.vic.gov.au/downloads/20102011_Shared_Leadership_Program_Presentation_Day_/exploring_library_3.pdf (preuzeto 20.01.2014.)

⁴⁷ Grace Saw, Heather Todd. „Library 3.0: where are our skills?“, World Library And Information Congress: 73rd IFLA General Conference And Council, 19 - 23 August 2007., Durban, South Africa, http://archive.ifla.org/IV/ifla73/papers/151-Saw_Todd-en.pdf (preuzeto 20.01.2014.)

⁴⁸ Tom Kwanya, Christine Stilwell, Peter G. Underwood, „Intelligent libraries and apomediators: distinguishing between library 3.0 and library 2.0“, Journal of Librarianship and Information Science 45, 3(2013), 187 do 197, <http://lis.sagepub.com/content/45/3/187.full.pdf+html> (preuzeto 20.01.2014.) doi: 10.1177/0961000611435256

nastaviti uspješno osuvremenjivati, širiti i provoditi svoje usluge te biti ukorak s vremenom, tehnološkim promjenama i korisničkim potrebama i željama.

LITERATURA

1. Anderson, Paul., „All that glisters is not gold“, *Journal of Librarianship and Information Science* 39, 4 (2007), <http://lis.sagepub.com/content/41/3/131.full.pdf+html> (preuzeto 01.07.2014.), doi:10.1177/0961000609337093
2. Bayerische Staats Bibliothek homepage. <http://www.bsb-muenchen.de/index.php> (preuzeto 12.01.2014.)
3. Benson Amy, Robert Favini., „Evolving web, evolving librarian“, *Library Hi Tech News* 23, 7(2006), 18 do21, <https://mapule276883.pbworks.com/f/Evolving%20web,%20evolving%20librarian.pdf> (preuzeto 15.07.2014.) doi: 10.1108/07419050610704321
4. Biblioteca Nacional de Espana homepage. <http://www.bne.es/es/Inicio/index.html> (preuzeto 12.01.2014.)
5. Bibliotheque nationale de France homepage http://www.bnf.fr/fr/la_bnf/sites/a.site_francois-mitterrand.html (preuzeto 12.01.2014.)
6. Chad, Ken, Miller, Paul., „Do libraries matter?: the rise of library 2.0“, http://www.capitalibraries.co.uk/downloads/white_papers/DoLibrariesMatter.pdf (preuzeto 15.07.2014.)
7. Deutsche National Bibliothek homepage. http://www.dnb.de/DE/Home/home_node.html;jsessionid=A83A9DDD847FA6B5808A998B5FAB8ED0.prod-worker2 (preuzeto 12.01.2014.)
8. Holley,Rose., „Crowdsourcing: how and why should libraries do it?“, *D-Lib Magazine* 16, 3/4(2010), <http://www.dlib.org/dlib/march10/holley/03holley.html> (preuzeto 20.07.2014.) doi:10.1045/march2010-holley
9. Kaplan, Andreas M., Haenlein, Michael., „Users of the world, unite! The challenges and opportunities of social media“, *Business Horizons* 53, 1(2010), <http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0007681309001232> (preuzeto 01.07.2014.), doi:10.1016/j.bushor.2009.09.003
10. Laningham, Scott., „developerWorksInterviews: Tim Berners-Lee“, <http://www.ibm.com/developerworks/podcast/dwi/cm-int082206txt.html> (preuzeto 01.07.2014.)
11. Library of Congress homepage. <http://www.loc.gov/index.html> (preuzeto 20.01.2014.)

12. McLuhan, Herbert Marshall. Gutenbergova galaksija : nastajanje tipografskog čoveka. Beograd : Nolit, 1973.
13. Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu homepage. <http://www.nsk.hr/> (preuzeto 12.01.2014.)
14. National Library of Australia homepage. <http://www.nla.gov.au/> (preuzeto 12.01.2014.)
15. National Library of South Africa homepage. <http://www.nlsa.ac.za/> (preuzeto 12.01.2014.)
16. New York Public Library homepage. <http://www.nypl.org/> (preuzeto 20.07.2014.)
17. Partridge, Helen, Julie Lee, Carrie Munro., „Becoming „librarian 2.0“: the skills, knowledge, and attributes required by library and information science professionals in W 2.0 world (and beyond)“, <https://www.mysciencework.com/publication/read/4756051/becoming-librarian-2-0-the-skills-knowledge-and-attributes-required-by-library-and-information-science-professionals-in-a-web-2-#page-1> (preuzeto 12.01.2014.)
18. Springer, Michelle, et al., „For the common good: The Library of Congress : Flickr pilot project.“, http://www.loc.gov/rr/print/flickr_report_final.pdf (preuzeto 20.07.2014.)
19. The great Gatsby. http://nypl.bibliocommons.com/item/show/18320314052907_the_great_gatsby (preuzeto 20.07.2014.)
20. The National Library of Israel homepage. <http://web.nli.org.il/sites/nli/english/Pages/default.aspx> (preuzeto 12.01.2014.)
21. Yang, Xinya, Qunyi Wei, Xiaodong Peng., „System architecture of library 2.0“, The Electronic Library 27, 2(2009), 283 do 291. <http://www.emeraldinsight.com/journals.htm?articleid=1784829> (preuzeto 15.07.2014.) doi: <http://dx.doi.org/10.1108/02640470910947629>
22. State Library of Victoria and Public Libraries Victoria Network“, http://www.libraries.vic.gov.au/downloads/20102011_Shared_Leadership_Program_Presentation_Day_/exploring_library_3.pdf (preuzeto 20.01.2014.)
23. Kwanya, Tom, Christine Stilwell, Peter G. Underwood., „Intelligent libraries and apomediators: distinguishing between library 3.0 and library 2.0“, Journal of Librarianship and Information Science 45, 3(2013), 187 do 197, <http://lis.sagepub.com/content/45/3/187.full.pdf+html> (preuzeto 20.01.2014.) doi: 10.1177/0961000611435256
24. Abram, Stephen., „Web 2.0 – Huh?! Library 2.0, librarian 2.0“, Information Outlook 9, 12(2005), 44 do 46

25. Abram, Stephen., „Web 2.0, library 2.0 and librarian 2.0: preparing for the 2.0 world“
http://www.academia.edu/1019473/Web_2.0_Library_2.0_and_Librarian_2.0_Preparing_for_the_2.0_World (preuzeto 15.07.2014.)
26. Casey, Michael., „Library 2.0, Beta“, Blog LibraryCrunch, 11. listopad 2005.,
http://www.librarycrunch.com/2005/10/library_20_beta.html (preuzeto 15.07.2014.)
27. Casey, Michael., „Working towards a definition of library 2.0.“, Blog LibraryCrunch, 21. listopada 2005. http://www.librarycrunch.com/2005/10/working_towards_a_definition_o.html (preuzeto 15.07.2014.)
28. Farkas, Meredith., „Web/library 2.0 backlash“, Blog Information Wants To Be Free, 1. prosinca 2005., <http://meredith.wolfwater.com/wordpress/2005/12/01/weblibrary-20-backlash/> (preuzeto 15.07.2014.)
29. Habib, Michael., „Academic library 2.0 concept models (basic v2 and detailed)“ Blog Michael Habib, 22. kolovoz 2006., <http://mchabib.com/2006/08/22/academic-library-20-concept-models-basic-v2-and-detailed/> (preuzeto 15.07.2014.)
30. Holmberg, Kim, et al., „What is library 2.0?“, Journal of Documentation 65, 4(2009), 668 do 681, <http://www.emeraldinsight.com/journals.htm?articleid=1805569> (preuzeto 15.07.2014.) doi: <http://dx.doi.org/10.1108/00220410910970294>
31. Huvila, Isto, et al., „What is librarian 2.0? – new competencies or interactive relations? Library professional viewpoint“, Journal of Librarianship and Information Science 45, 2(2013), 198 do 205, <http://lis.sagepub.com/content/45/3/198.full.pdf+html> (preuzeto 12.01.2014.) doi: 10.1177/0961000613477122
32. Maness, Jack M., „Library 2.0 theory : Web 2.0 and its implications for Libraries“, Webology 3, 2(2006), <http://www.webology.org/2006/v3n2/a25.html> (preuzeto 15.07.2014.)
33. Miller, Paul., „Library 2.0: The challenge of disruptive innovation“, http://cmapspublic2.ihmc.us/rid=1211299379745_1806224281_20373/447_Library_2_prf1.pdf (preuzeto 15.07.2014.)
34. Danowski, Patrick., „Library 2.0 and user-generated content: what can the users do for us?“ World Library and Information Congress: 73rd IFLA General Conference and Council, 19-23 August 2007,
35. Durban, South Africa, <http://archive.ifla.org/IV/ifla73/papers/113-Danowski-en.pdf> (preuzeto 20.07.2014.)
36. Abram, Stephen., „Web 3.0 and libraries : what is at the heart of libraries?“, Blog Stephen's Lighthouse, 10. rujan 2009., http://stephenslighthouse.com/files/20090914_SLC.pdf (preuzeto 20.01.2014.)

37. Belling, Anna, et al., „Exploring library 3.0 and beyond : 2010-2011 shared leadership program
38. Grace, Saw, Heather Todd., „Library 3.0: where art our skills?“, World Library And Information Congress: 73rd IFLA General Conference And Council, 19 - 23 August 2007., Durban, SouthAfrica, http://archive.ifla.org/IV/ifla73/papers/151-Saw_Todd-en.pdf (preuzeto 20.01.2014.)
39. The British Library homepage. <http://www.bl.uk/> (preuzeto 12.01.2014.)
40. Library 3.0, Blog Pegasus Librarian, 15. kolovoz 2008., <http://pegasuslibrarian.com/2008/08/library-3-0.html> (preuzeto 20.01.2014.)
41. Library 3.0?, Blog The Lone Wolf Librarian, 20. srpanj 2009., <http://lonewolf librarian.wordpress.com/category/library-30/> (preuzeto 20.01.2014.)
42. The Commons. <https://www.flickr.com/commons> (preuzeto 20.07.2014.)
43. Worldcat homepage. <https://www.worldcat.org/> (preuzeto 20.07.2014.)
44. Brevik, Thomas., „Library 2.0 = My library?“, Blog Librarian 1.5, 12. travanj 2006., <http://lib1point5.wordpress.com/2006/04/12/library-20-mylibrary/> (preuzeto 15.07.2014.)
45. Murugesan, Sam., „Understanding web 2.0“, IT Professional 9, 4(2007) 34 do 41. http://91-592-722.wiki.uml.edu/file/view/understanding_web_20.pdf (preuzeto 01.07.2014.)
46. Chauhan, Suresh K., „Library 3.0“, Blog Key 2 Information, 2. rujan 2009., <http://key2information.blogspot.com/search/label/Library%203.0> (preuzeto 20.01.2014.)

Dunja Holcer

Sisak Public Library

Sisak, Croatia

dunjaholcer@gmail.com

LIBRARIES AND LIBRARIANS IN WEB 2.0 ENVIRONMENT

ABSTRACT

Library community and library profession are once again in a position in which they must cross a milestone in their existence and work. This time, this is a milestone triggered by technologies advancing at a speed that is so far unheard of, which are related to remote access, modes of communication, availability and dissemination of information and network technologies used and created by patrons, thereby losing interest in classic library where knowledge is stored in the "hard, tangible" media, putting libraries and librarians in a position to reflect on the meaning of their existence, changing the way they provide access to their collections, whether it be physical or digital, allowing users to actively participate in the creation of content in libraries and more strongly than ever before, work on publicizing their collections and services. All that needs qualified staff, educated and trained to cope in the "digital wilderness," who understand new technologies, actively use them and helps users find their way in the "forest" of available information.

Library 2.0 and librarian 2.0 are increasingly being referred to as a new generation of libraries and librarians, whose activities, services, knowledge and skills can follow the development of Web 2.0 and its tools thus bringing libraries back to the position that belongs to them by changing the perception of the public about their importance and role . Therefore, this paper deals with the definition of the terms "Library 2.0" and "2.0 Librarian" and placing them in the Web 2.0 environment.

Key words: web 2.0, library 2.0, librarian 2.0, library 3.0.